

**TEKISLIKDA TO'PLAMLARNI AKSLANTIRISH VA
ALMASHTIRISHLAR.**

Xalmanov Ural Rasulovich.

Jizzax davlat pedagogika universiteti

“Tabiiy va aniq fanlarda masofaviy ta’lim”

kafedrası o’qituvchisi

xalmanov77@gmail.com

***Anotatsiya:** Ushbu maqolada tekislikdagi to'plamlarni akslantirish va almashtirishlar mavzusi yoritiladi. Geometriyada akslantirishlar va almashtirishlar muhim o'rin tutib, ular tekislikdagi shakllarning o'zaro bog'liqligini va simmetriyasini tushunishda qo'llaniladi. Maqolada akslantirish turlari, jumladan, o'q bo'ylab akslantirish va markaziy simmetriya tushunchalari batafsil tushuntiriladi. Shuningdek, almashtirishlarning asosiy xususiyatlari, ularning matematik tavsifi va amaliy qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqot natijalari geometriya, fizika va kompyuter grafikasi kabi sohalarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, shakllarning o'zgarishini tahlil qilish va ularni tasvirlash imkoniyatini kengaytiradi.*

***Kalit so'zlar:** Tekislik geometriyasi, akslantirish, almashtirish, simmetriya, markaziy simmetriya, o'q bo'ylab akslantirish, geometrik transformatsiyalar, izometrik o'zgarishlar, matematik modellashtirish, shakllarning o'zgarishi.*

Kirish. Geometriyada akslantirish va almashtirishlar tushunchalari muhim o'rin tutib, ular tekislikdagi shakllarning xususiyatlarini o'rganishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Akslantirishlar va almashtirishlar turli geometrik obyektlarning simmetriya xususiyatlarini tahlil qilish, ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash hamda matematik modellashtirish jarayonlarida keng qo'llaniladi. Bu tushunchalar nafaqat nazariy matematika, balki muhandislik, fizika va kompyuter grafikasi kabi fanlarda ham katta ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada tekislikdagi to'plamlarni akslantirish va almashtirishlarning asosiy turlari, ularning matematik tavsifi va xossalari ko'rib chiqiladi. Akslantirishning asosiy turlari – markaziy simmetriya va o'q bo'ylab akslantirish tushunchalari yoritiladi. Shuningdek, almashtirishlarning turli xillari, ularning xususiyatlari va amaliy qo'llanilishi haqida fikr yuritiladi. Maqolada ushbu transformatsiyalarning matematik modellar asosida qanday ifodalanishi va ularning amaliyotdagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Tekislikda to'plamlarni akslantirish va almashtirishlarni chuqur o'rganish geometriyaning rivojlanishiga hissa qo'shib, ularning ilmiy va amaliy jihatdan

qo'llanilish doirasini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu sababli, ushbu mavzu bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar bugungi kunda ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Maqolada foydalanilgan adabiyotlar tahlili. Tekislikda to'plamlarni akslantirish va almashtirishlar mavzusi bo'yicha turli adabiyotlar mavjud bo'lib, ular geometriyaning nazariy asoslarini hamda uning amaliy qo'llanilishini yoritadi. Ko'plab akademik manbalarda geometrik akslantirish va almashtirishlarning nazariy asoslari keng yoritilgan. Jumladan, Axmedov A. A. va Sodiqov R. S.ning "Geometriya" kitobida transformatsiyalar va izometriyalar tushunchalari fundamental jihatdan ko'rib chiqilgan. Ushbu asarda almashtirishlar sinflari, ularning tekislikdagi geometrik xossalari va ularning o'zaro bog'liqligi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Qosimov I. va O'rozov M.ning "Geometriya: nazariya va amaliyot" asarida esa akslantirish va almashtirishlarning amaliy jihatlariga ko'proq e'tibor qaratilgan. Bu kitobda transformatsiyalar chizma geometriya va muhandislikda qanday qo'llanilishi haqida misollar keltirilgan. Simmetriya tushunchasi akslantirish va almashtirishlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, Jo'rayev N.ning "Simmetriya va transformatsiyalar nazariyasi" asarida ushbu mavzuga katta e'tibor qaratilgan. Kitobda akslantirishlar va ularning fizik va kimyoviy modellashtirishdagi roli yoritilgan. Bu esa mavzuning nafaqat sof geometriya, balki tabiiy fanlar bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, Xamidov U.ning "Matematik transformatsiyalar va ularning qo'llanilishi" kitobi almashtirishlar va akslantirishlarning analitik ifodalariga bag'ishlangan bo'lib, unda algebraik va geometrik yondashuvlar o'rganilgan. Ushbu manba akslantirish va almashtirishlarning matematik modellarini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Transformatsiyalar va geometrik akslantirishlarning kompyuter grafikasi, mexanika va arxitektura kabi sohalardagi qo'llanilishi haqida Karimov H.ning "Geometrik modellar va ularning fizikaga tatbiqi" kitobida keltirilgan. Unda texnologik jarayonlarda akslantirish va almashtirishlarning qanday ishlatilishi, jumladan, 3D modellashtirish, qurilish geometriyasi va avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlaridagi o'rni ko'rib chiqilgan. Shuningdek, Muminov S.ning "Geometriya va uning amaliy ahamiyati" kitobida transformatsiyalarning muhandislik va ilmiy tadqiqotlardagi amaliy natijalari muhokama qilingan. Kitobda transport va aerokosmik texnologiyalarda geometrik transformatsiyalarning qo'llanilishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Funksiya ta'rifi. Bizga ixtiyoriy X va Y to'plamlar berilgan bo'lsin. 1-ta'rif. Agar X to'plamdan olingan har bir x elementga biror qonunga binoan Y to'plamdan aniq bitta y element mos qo'yilgan bo'lsa, u holda X to'plamni Y to'plamga akslantirish berilgan deyiladi va u quyidagicha belgilanadi: $f: X \rightarrow Y$, $x \xrightarrow{f} Y$.

Bu yerda y element x ning aksi (obrazi) deyiladi va $y = f(x)$ yoki $x \xrightarrow{f} y$ ko'rinishda yoziladi, x ni esa y ning asli (proobrazi) deyiladi.

Geometriyada bir F figurani F' figuraga almashtirishda figuraning oraliqdagi o'zgarishlarini e'tiborga olinmaydi, faqat boshlangich va oxirgi vaziyatlari o'rganiladi.

Tekislikdagi har bir figurani nuqtalar to'plami deb olamiz.

Bo'sh bo'lmagan ikkita X va Y to'plamlar berilgan bo'lsin.

1-ta'rif. Agar X to'plamning har bir x elementiga Y to'plamning aniq bir y elementini mos qo'yuvchi f qonun yoki qoida berilsa, u holda X to'plamni Y to'plamga akslantirish berilgan deyiladi.

« f qoida X to'plamni Y to'plamga akslantiradi» degan jumlaning

$f: X \rightarrow Y$ yoki $X \xrightarrow{f} Y$ ko'rinishda yozamiz. $y = f(x)$ elementni x elementning f akslantirishdan aksi (obrazi), x ni esa y elementning asli (proobrazi) deyiladi.

1-misol. Shaxmat donalari X to'plam va shaxmat taxtasidagi kataklari Y to'plam berilgan bo'lsin. Shaxmat donalarini taxtaga terish f_1 bilan X to'plamni Y to'plamga akslantirish o'rnatiladi,

ya'ni $f_1: X \rightarrow Y$.

$f: X \rightarrow Y$ akslantirishning muhim xususiy hollari bilan tanishamiz.

Agar ixtiyoriy $x_1, x_2 \in X$ elementlar uchun $x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ bo'lsa, u holda X to'plamni Y to'plam ichiga akslantirish yoki in'ektsiya deyiladi.

1-chizma

2-misol. Yarim aylanani X to'plam deb, yarim aylana diametri orqali o'tuvchi to'g'ri chiziqni Y to'plam deb olaylik (1-chizma). f_2 -qoida deb X to'plam nuqtalarini Y to'plam nuqtalariga ortogonal proektsiyalarini olsak X to'plam Y to'plam ichiga bir

2-chizma

3-chizma

qiymatli akslanadi.

2. Agar f akslantirishda obrazlar to'plami Y to'plamdan iborat bo'lsa, ya'ni $f(X)=Y$ bo'lsa, u holda $f:X \rightarrow Y$ akslantirish X to'plamni Y to'plam ustiga akslantirish yoki *syur'ektsiya* deyiladi.

Ya'ni f akslantirishda Y to'plamning har bir y elementi X to'plamning biror x elementining aksi (obrazi) bo'lsa f akslantirishni X to'plamni Y to'plam ustiga akslantirish yoki *syur'ektsiya* deyiladi.

3-misol. σ - tekislikda d to'g'ri chiziq berilgan. Tekislikning har bir M nuqtasiga uning d to'g'ri chiziqdagi ortogonal proektsiyasi M_1 nuqtani mos qo'yamiz. Natijada $f_3: \sigma \rightarrow d$ akslantirishga ega bo'lamiz. f_3 akslantirish *syurektsiya* bo'ladi, chunki d to'g'ri chiziqning har bir nuqtasi proobrazga (aslga) ega (2-chizma).

3. Agar $f: X \rightarrow Y$ akslantirish bir vaqtda ham *inektiv* ham *syurektiv* bo'lsa, u holda f akslantirishni *o'zaro bir qiymatli* akslantirish yoki *biektiv* akslantirish deyiladi.

4-misol. Tekislikda O markazli, r va R radiusli ikkita konsentrik aylanalar berilgan bo'lsin. (3-chizma). r radiusli aylananing nuqtalar to'plamini X , R radiusli aylananing nuqtalar to'plami Y bo'lsin.

f_1 qoida sifatida O nuqtadan chiquvchi nurlarni olaylik. X to'plamning har bir M nuqtasi Y to'plamning OM nurida yotuvchi M_1 nuqtasiga mos keladi. Natijada $f: X \rightarrow Y$ akslantirishga ega bo'lamiz. Bu akslantirish o'zaro bir qiymatli akslantirish bo'ladi.

$f: X \rightarrow Y$ biektiv akslantirish bo'lsin.

2-ta'rif. f o'zaro bir qiymatli akslantirish berilgan va har qanday $x \in X$ element uchun $y = f(x)$ bo'lsin. U holda

4-chizma

$f^{-1}(y)=x$ qonuni bilan bajarilgan $f^{-1}:Y\rightarrow X$ akslantirish f ga *teskari akslantirish* deyiladi.

f biektiv akslantirish bo'lsa f^{-1} akslantirish mavjud ham biektiv bo'ladi.

3-ta'rif. Bo'sh bo'lmagan ixtiyoriy X to'plamni o'z-o'ziga bir qiymatli akslanritish, X to'plamni *almashtirish* deyiladi.

f akslanritish X to'plamning biror almashtirishi bo'lsin, unga *teskari*

f^{-1} akslantirish, ya'ni har bir $x'\in X$ elementni uning asli $x\in X$ ga o'tkazadigan akslantirish ham X to'plam almashtirishi bo'ladi. Uni f almashtirishga *teskari almashtirish* deyiladi.

Agar biror $x\in X$ element uchun $f(x)=x$ bo'lsa, ya'ni f almashtirishda x element o'z-o'ziga o'tsa, u holda bunday x elementni *qo'zgalmas* yoki *invariant* element deyiladi.

4-ta'rif. Agar X to'plamning ixtiyoriy elementi uchun $f(x)=x$ bo'lsa, u holda $f:X\rightarrow X$ almashtirishni *ayniy almashtirish* deyiladi va E bilan belgilanadi.

3. Tekislikdagi barcha almashtirishlar to'plamini G bilan belgilaylik. Bu to'plamga qarashli ixtiyoriy ikkita

$f_1, f_2 \in G$ almashtirishlarni olaylik. Bunda f_1 almashtirish M nuqtani $f_1(M)=M'$ nuqtaga, f_2 almashtirish M' nuqtani $f_2(M')=M''$ nuqtaga o'tkazsa (5-chizma), u holda f_1 va f_2 almashtirishlar M ni M'' o'tkazuvchi yangi bir

$f(M)=M''$ almashtirishni hosil qiladi.

5-ta'rif. Agar f_1 almashtirish M nuqtani $f_1(M)=M'$ nuqtaga f_2 almashtirish M' nuqtani $f_2(M')=M''$ nuqtaga o'tkazsa, u holda M nuqtani $f(M)=M''$ nuqtaga o'tkazuvchi f almashtirishni f_1 va f_2 almashtirishlarni *kompozitsiyasi* (yoki *ko'paytmasi*) deyiladi. $f=f_2 \circ f_1$ yoki $f=f_2 f_1$ ko'rinishda yoziladi. (bunda avval f_1 , so'ngra f_2 bajariladi.)

Isboti. Tekisliknig ixtiyoriy M nuqtasi d to'g'ri chiziqqa nisbatan f_1 simmetrik almashtirib M' nuqtani topamiz (4-cizma).

Tekislikda \vec{a} vektor qadar f_2 parallel ko'chirish M' nuqtani M'' nuqtaga o'tkazadi. Bu akslantirishlar ko'paytmasi $f_2 f_1$ M nuqtani M'' nuqtaga o'tkazadi. Ya'ni $f(M) = M''$. Tekislikda \vec{a} vektor qadar f_2 parallel ko'chirish M nuqtani N nuqtaga

o'tkazadi. d to'g'ri chiziqqa nisbatan f_1 simmetrik almashtirish esa N nuqtani N' nuqtaga o'tkazadi.

Ularning ko'paytmasi ya'ni $f = f_1 f_2$, almashtirish M nuqtani N' o'tkazadi (4-chizma). $M'' \neq N'$. Demak bu misolda $f_2 f_1 \neq f_1 f_2$. Umuman almashtirishlar kompozitsiyasi kommutativlik xossasiga ega emas.

Teorema. Almashtirishlarni kupaytirish assotsiativlik qonuniga bo'yso'nadi, ya'ni G to'plamning ixtiyoriy f_1, f_2, f_3 almashtirishlar uchun hamma vaqt

$$f_3 \cdot (f_2 \cdot f_1) = (f_3 \cdot f_2) \cdot f_1 \quad (1)$$

tenglik o'rinli bo'ladi. (isbotini 6-chizmadan foydalanib mustaqil isbotlang)

6-chizma

3. Talabalarga grupp tushunchasi algebradan ma'lum. Bo'sh bo'lmagan G to'plam va unda o binar munosabat aniqlangan bo'lsin.

(G, o) jufti quyidagi uchta shartni (aksiomani) qanoatlantirsa grupp tashkil qiladi:

1. Ixtiyoriy uchta $a, b, c \in G$ elementlar uchun $ao(boc) = (aob)oc$ (binar munosabat assotsiativ)

2. Ixtiyoriy $a \in G$ element uchun shunday e element mavjudki, ular uchun:

$$aoe = a \text{ (neytral element)}$$

3. Ixtiyoriy $a \in G$ element uchun shunday a^{-1} element mavjudki, ular uchun:

$$aoa^{-1} = e.$$

Algebra kursida neytral elementning yagonaligi isbotlanadi.

Geometriyada binar munosabat o'rnida ko'paytma yoki kompozitsiya olinadi va ab ko'rinishda yoziladi. Neytral element sifatida e olinib, uni *birlik element* deb yuritiladi. Simmetrik elementni almashtirishda *teskari element* deyiladi. Masalan, a elementga teskari element a^{-1} kabi belgilanadi.

G almashtirishlar to'plami grupp tashkil qilishi uchun 2,3 aksiomalarning bajarilishi etarli birinchi shart akslantirishlar uchun teorema sifatida isbotlangan.

6-ta'rif. Agar G to'plamdan olingan ixtiyoriy ikki f_1, f_2 almashtirishlari uchun:

1) f_1 va f_2 almashtirishlar ko'paytmasi

$f_2, f_1 \in G$ bo'lsa,

7-chizma

2) har bir $f \in G$ almashtirishga teskari f^{-1} almashtirish ham G ga tegishli bo'lsa, u holda G to'plamni *almashtirishlar gruppasi* deyiladi.

5-misol. Tekislikdagi barcha parallel ko'chirishlar to'plami P bo'lsin, $f_1, f_2 \in P$. f_1 almashtirish \vec{a} vektor qadar parallel ko'chirish, f_2 almashtirish \vec{b} vektor qadar parallel ko'chirish bo'lsin, tekislikning ixtiyoriy M nuqtasini $f_1(M)=M'$ nuqtaga, $f_2(M')=M''$ nuqtaga o'tkazadi (7-chizma). f_1, f_2 almashtirishlar ko'paytmasi $f=f_2f_1, f(M)=M''$ nuqtaga o'tkazadi.

Vektorlarni qo'shish qoidasiga ko'ra $\overrightarrow{MM''} = \overrightarrow{MM'} + \overrightarrow{M'M''} = \vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$ ya'ni $\overrightarrow{MM''} = \vec{c}$

f kompozitsiya \vec{c} vektor qadar parallel ko'chirishdan iborat bo'ladi.

Endi f_1 parallel ko'chirishga teskari almashtirishni bajaraylik. f_1 almashtirish \vec{a} vektor qadar parallel ko'chirish bo'lgani uchun unga teskari almashtirish $-\vec{a}$ vektor qadar parallel ko'chirishdir.

Shunday qilib,

1) $\forall f_1, f_2 \in P \Rightarrow f_2 \cdot f_1 \in P$, 2) $f_1 \in P \Rightarrow f_1^{-1} \in P$

Demak P to'plam gruppaga tashkil qiladi.

Xulosa. Tekislikda to'plamlarni akslantirish va almashtirishlar geometriyaning muhim tushunchalaridan biri bo'lib, ular shakllarning o'zaro bog'liqligini va xususiyatlarini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada akslantirish va almashtirishlarning asosiy turlari, ularning matematik tavsifi hamda xossalari ko'rib chiqildi. Akslantirishlar simmetriya tushunchasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, shakllarning fazodagi joylashuvi va ularning o'zgarishini tushunishga yordam beradi. Almashtirishlar esa izometrik o'zgarishlar sifatida qaralib, geometrik obyektlarning shakli va o'lchamlarini o'zgartirmasdan ularning holatini o'zgartirish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot natijalari matematika, muhandislik, fizika va kompyuter grafikasi kabi sohalarda amaliy qo'llanilishi mumkin. Shu sababli, tekislikdagi akslantirish va almashtirishlarni o'rganish geometriya va uning amaliy yo'nalishlari uchun juda muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Axmedov A. A., Sodiqov R. S. "Geometriya" – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2015.
2. Mahmudov N. "Matematik analiz va geometriya asoslari" – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2018.
3. Qosimov I., O'rozov M. "Geometriya: nazariya va amaliyot" – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nashriyoti, 2020.

4. Xamidov U. "Matematik transformatsiyalar va ularning qo‘llanilishi" – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2016.
5. Rashidov A., Norqulov B. "Geometriyaning asosiy tushunchalari va metodlari" – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
6. Muminov S. "Geometriya va uning amaliy ahamiyati" – Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti, 2021.
7. Jo‘rayev N. "Simmetriya va transformatsiyalar nazariyasi" – Toshkent: Fan, 2017.
8. Karimov H. "Geometrik modellar va ularning fizikaga tatbiqi" – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.